

О. М. Ігнат'єв¹, А. В. Мокієнко², С. М. Солтик¹, С. Л. Дубовик¹, Є. В. Коболєв¹,
К. К. Садовий¹

ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ

¹Одеський національний медичний університет

²Національний університет «Острозька академія»

Authors information

Ігнат'єв О.М. <https://orcid.org/0000-0002-7538-2854>

Мокієнко А.В. <https://orcid.org/0000-0002-4491-001X>

Солтик С.М. <https://orcid.org/0009-0007-2895-6353>

Дубовик С.Л. <https://orcid.org/0000-0001-7754-1524>

Коболєв Є.В. <https://orcid.org/0000-0002-9819-8929>

Садовий К.К. <https://orcid.org/0009-0001-7006-3280>

Summary. Ignatyev O. M.¹, Mokienko A. V.², Soltyk S. M.¹, Dubovyk S. L.¹, Kobolev E. V.¹, Sadoviy K. K.¹ **THE IMPACT OF CLIMATE CHANGE ON DRINKING WATER QUALITY.** - *The Odessa National Medical University¹, National University «Ostroh Academy»²; e-mail:* The work analyzes the effects of climate changes in the form of fever, increase in precipitation and runoff, as well as more intense extreme weather phenomena for the quality of drinking water in Norway. The connection of climate change with higher concentrations of indicator bacteria, color indicators and turbidity in lakes as the main sources of drinking water is ascertained. It is shown that regional information on the risk of deterioration of drinking water by the end of the eyelid is important for assessing the potential modernization of water purification technologies. An attempt was made to combine local climate change scenarios with historical associations between weather/runoff and water quality. The opinion was expressed on increasing evaluative indicators of water quality with the continuation of climate change by the end of the eyelid. It is substantiated that the deterioration of water quality is due to the predicted increase in rainfall mainly in the western and northern part of Norway. It is a prognostic assessment that degradation of raw water quality can cause future problems for purification processes in low - power aquatic enterprises. The relevance of the results obtained to ensure efficient water treatment in the future is substantiated. It is substantiated that in order to minimize the risk of aqueous diseases in the future, it is necessary to take into account future climatic scenarios in combination with modeling the effect of water treatment and quantitative risk assessment to predict the likelihood of intestinal diseases of water etiology.

Key words: climate change, drinking water quality, indicator bacteria, Norway, rainfall, runoff, gastroenteritis.

Реферат. Ігнат'єв О. М., Мокієнко А. В., Солтик С. М., Дубовик С. Л., Коболєв Є. В., Садовий К. К. **ВПЛИВ ЗМІНИ КЛІМАТУ НА ЯКІСТЬ ПИТНОЇ ВОДИ.** У роботі виконано аналіз наслідків змін клімату у вигляді підвищення температури, збільшення опадів та стоку, а також більш інтенсивних екстремальних погодних явищ для якості питної води у Норвегії. Констатовано зв'язок змін клімату з більш високими концентраціями індикаторних бактерій, показниками кольоровості та каламутності в озерах як основних джерел питної води. Показано, що регіональна інформація про ризик погіршення питної води до кінця століття має важливе значення для оцінки потенційної модернізації технологій очищення води.

Виконано спробу поєднання місцевих сценаріїв змін клімату з історичними асоціаціями між погодою/стоком та якістю води. Висловлено думку щодо підвищення оціночних показників якості води із продовженням зміни клімату до кінця століття. Обґрунтовано, що погіршення якості води обумовлено прогнозованим збільшенням кількості опадів в основному в західній та північній частині Норвегії. Представлено прогностичну оцінку, що деградація якості сирової води може спричинити майбутні проблеми для процесів очищення в водних підприємствах малої потужності. Обґрунтовано, що для мінімізації ризику водних хвороб у майбутньому необхідно врахування майбутніх кліматичних сценаріїв у поєднанні з моделюванням ефекту очистки води та кількісної оцінки ризику для прогнозування ймовірності кишкових захворювань водної етіології.

Ключові слова: зміна клімату, якість питної води, індикаторні бактерії, Норвегія, кількість опадів, стік, гастроентерит.

Вступ

За оцінками норвезьких кліматологів до кінця цього століття щорічна температура збільшиться до приблизно 4,5 °C (3,3 - 6,4 °C), щорічні опади збільшаться до приблизно 18 % (7 - 23 %), події з сильними опадами будуть більш інтенсивними та траплятимуться частіше, частішають повені, спричинені опадами, у низовинних районах зимовий сніговий покрив часто буде незначним або взагалі відсутнім, тоді як в деяких районах у високих горах обсяги снігу можуть збільшуватися, кількість та величина льодовиків зменшиться, середній рівень моря збільшиться на 15 - 55 см залежно від місця розташування уздовж узбережжя [1-5]. Мета даної роботи полягала в аналізі прогностичних оцінок впливу змін клімату на якість норвезької питної води.

Матеріали та методи. Бібліометричні, аналітичні.

Результати та їх обговорення. Екстремальні погодні умови давно пов'язані з наслідками для якості води та пов'язаними з ними захворюваннями, що переносяться водою [6-9]. Сильні опади та стік, повені, циклони, посухи, теплові хвилі, екстремальні холоди та пожежі можуть впливати на водозбори води, резервуари для зберігання, процеси очищення води або системи розподілу з потенційним впливом на якість питної води [8]. В джерелах питної води можуть збільшуватися концентрації суспендованого матеріалу, органічної речовини, нутрієнтів, неорганічних речовин та патогенних мікроорганізмів [6, 8, 9].

Поверхневі води особливо вразливі до змін температури, сильних опадів та повеней. Екстремальні опади та стоки, а також високі температури можуть призвести до більшої щільності мікроорганізмів у водоймах та збільшення ризику хвороб, що переносяться водою [10-12]. Збільшення затоплень, спричинених кількістю опадів, також може збільшити вплив збудників, що переносяться водою [13]. Оскільки більша частина норвезької питної води отримується з поверхневих вод, зростає ризик погіршення її якості, особливо за умов старіння водопровідних та каналізаційних систем. Багато інфекційних мікроорганізмів чутливі до кліматичних умов. Ці фактори разом збільшать ризик та тягар хвороб, що переносяться водою.

Недавнє дослідження показує докази асоціації між погодними подіями та якістю сирової води в Норвегії [14]. Збільшена кількість дощу та стоку була пов'язана із підвищенням рівня кишкової палички (*E. coli*), колиформними бактеріями, кишковими ентерококами, кольоровістю та каламутністю сирової води протягом усього року.

Норвегія, з її подовженою формою та дуже різноманітною топографією, має клімат, який суттєво змінюється від регіону до регіону. Для того, щоб оцінити потенційні модернізації очистки питної води, існує потреба в регіональній інформації про ризик погіршення питної води в майбутньому. Тому для дослідження потенційних майбутніх змін у якості питної води відомі історичні асоціації між погодою/стоком та якістю води з географічно широкого розподілу норвезьких водопроводів повинні поєднуватися з майбутніми сценаріями клімату, які знижуються на місцеві рівні. Це поки не було зроблено.

Це дослідження [15] певною мірою коерспондується із попереднім [14] щодо впливу змін клімату на якість питної води.

Прогнозна оцінка змін опадів показала помітно більш високий майбутній (2071–

2100) рівень погіршення мікробної якості води зі статистичною значущістю ($P < 0,001$) протягом усього року порівняно з еталонним періодом (2006–2014). Найбільші майбутні концентрації індикаторів були виявлені для трьох індикаторних бактерій *E. coli*, колиформ та кишкових ентерококів в західній частині Норвегії. Найбільший відсоток збільшення концентрації індикаторів було виявлено у західних та північних регіонах для всіх показників. Оцінюється п'ятикратне збільшення концентрації кишкової палички на півночі (від 1 до 5 КУО/100 мл) та вдвічі на заході протягом усього року. Найбільший приріст протягом усього року для кишкового ентерококу на півночі очікується від 0,3 до 1,7 КУО/100 мл).

Протягом усього року виявлено дуже невеликі зміни в більшості показників якості води та регіонів через зміни стоку (переважно $< 2\%$). При стратифікації до сезону орієнтовні зміни також були невеликими і було мало результатів зі статистичною значимістю. Однак зареєструвано невелике, але статистично значне збільшення всіх показників, а також кольоровості у зимовому сезоні на заході та її зменшення влітку у всіх регіонах.

З майбутніми змінами максимальної температури не виявлено статистично значущих змін у цілорічних показниках якості води. Однак для зимового сезону встановлено чіткі ефекти від збільшення максимальної температури. Виявлено збільшення кишкової палички, колиформних бактерій, каламутності на Сході та Заході та кишкових ентерококів для всіх регіонів (на півночі концентрація не вимірювалася). Найбільший оціночний приріст оцінюється для концентрації кишкової палички на півночі (від 1,4 до 3,0 КУО/100 мл). Виявлено також збільшення каламутності взимку та навесні у всіх регіонах внаслідок підвищеної максимальної температури.

Попередні дослідження показали, що підвищення рівня опадів пов'язане із зростанням рівня колиформних бактерій, кишкової палички, кишкового ентерококу, кольоровості та каламутності в Норвегії протягом усього року [14]. Крім того, прогнозується, що щорічні опади в Норвегії збільшаться приблизно на 18% з 1971–2000 по 2071–2100 [1], переважно у північних та західних регіонах країни.

Сезонна та регіональна мінливість може бути пояснена кліматологічними відмінностями. На Півночі та Заході більшість показників демонструють значне зростання майбутніх концентрацій протягом літніх та осінніх сезонів, що відповідає майбутньому збільшенню опадів на півночі та заході до кінця століття [1]. В середньому для всієї країни медіана з 10 моделей дає збільшення на 7% щорічного стоку з 1971–2000 по 2071–2100, але через незгоду між моделями коливання складають від -3 до $+11\%$ [1].

За оцінками, прогнозований стік змінюється набагато послідовніше з сезоном, ніж щорічно, особливо взимку та літом [1]. Взимку стік збільшується, тоді як влітку він зменшується. Це показано у всіх регіонах і підтримує розрахункове майбутнє збільшення всіх концентрацій індикаторів, а також кольоровості у зимовому сезоні на Заході та зменшення кольоровості влітку у всіх регіонах. Модельне дослідження норвезького водозбору свідчить про менші майбутні концентрації кишкової палички влітку через зменшення стоку [16].

Кілька досліджень підтримують зв'язок між майбутніми змінами опадів та стоку та зниженням якості питної води [7, 17]. У США половина спалахів водно-обумовлених хвороб протягом останніх 50 років спостерігається після екстремальних опадів [18]. Виявлено, що сезонна та міжрічна мінливість місцевих опадів пояснюють майже 70% мінливості виявлених колиформ у Великобританії [19].

З майбутніми змінами максимальної температури в показниках якості води спостерігаються невеликі зміни, коли враховується цілий рік. Середня річна температура для Норвегії збільшиться приблизно на $4,5\text{ }^{\circ}\text{C}$ з 1971–2000 по 2071–2100 [1]. Однак не було виявлено значних асоціацій між показниками температури та якості води протягом усього року. Статистично значущі зміни внаслідок зміни температури в основному були виявлені взимку та навесні для каламутності. Причиною цього може бути те, що тепліші зими з коротшими періодами крижаного покриву на озерах можуть знизити ефективність гігієнічного бар'єру проти транспортування патогенів в глибоких озерах, що використовуються як джерела питної води [14, 20]. Основними джерелами води в Норвегії є озера, покриті льодом взимку. Крижаний покрив, як правило, є природним захистом від

мікробів і зважених часток. Однак в останні роки його товщина зменшилася. Зими стали більш м'які і частіше пов'язані з температурою повітря вище 0 ° С. Спостереження за добовою максимальною температурою показують найбільше збільшення взимку. В майбутньому найбільше підвищення температури проектується також на зимовий сезон [1].

Для того, щоб отримати хорошу оцінку клімату та якості води в певному місці, слід використовувати серію даних за щонайменше 30 років. У цьому дослідженні [15] дані про якість води з водопроводу охоплювали лише період з 2006 по 2014 рік. Була також відносно обмежена кількість щодо якості водопровідної води у північній частині Норвегії. Тому країну було розділено лише на три спрощені географічні кліматичні регіони. Норвегія - країна з великими варіаціями температури та опадів залежно від регіону та висоти над рівнем моря [21]. Як результат, автори, можливо, не врахували всю кліматичну та гідрологічну мінливість водойм [15].

Аналіз [14] ґрунтувався на асоціаціях між середніми числами якості сирі води та метеорологічними та гідрологічними змінними. Дані про якість води для сирі води отримували як середні показники з водопровідних станцій. Таким чином, кількісний аналіз змін екстремальних опадів або повеней не було внесено. Можливо, це може пояснити невеликий вплив на якість води, виявлений у східній частині країни, де короткочасні екстремальні опади частіше, ніж на півночі та заході. Кілька досліджень демонструють вплив короткострокових опадів на якість води [22, 23]. Подальше дослідження з використанням більш тривалого часу для оцінки якості води, так і метеорологічних та гідрологічних даних, дозволило б врахувати вплив змін у короткочасних екстремальних опадах та подальших подій стоку на якість питної води.

Що стосується майбутніх прогнозів клімату, сценарії викидів, моделей клімату та процедури зменшення масштабу включають кілька невизначеностей [1, 24]. Невизначеності в кліматичних моделях зменшуються за допомогою декількох (тут 10) моделей для аналізів. Однак слід зазначити, що результати стають більш невизначеними з більшою роздільною здатністю у часі та просторі. Це означає, що сезонні оцінки є більш невизначеними, ніж річні оцінки, а регіональні/місцеві оцінки є більш невизначеними, ніж національні оцінки.

Зі зміною клімату інші фактори можуть також впливати на якість сирі води. Наприклад, зміна землекористування та довші сезони вегетації можуть збільшити використання добрив з подальшим їх вилугуванням до водотоків, річок та озер, що спричиняє більш високий рівень забруднень води [6, 25]. Невеликі озера також будуть більш чутливими до змін у кількості опадів та стоку, ніж великі [26].

Підвищений рівень показників якості сирі води може призвести до проблем охорони здоров'я при відсутності ефективного очищення сирі води [8]. Брак асоціацій між погодою/гідрологією та показниками якості обробленої води [14] означає, що показники якості води відповідали нормативам. Однак були включені лише великі водопроводи. Менші водопроводи можуть не мати ресурсів та потужностей, необхідних для достатньої обробки сирі води.

Результати дослідження [15] говорять про те, що при тривалих змінах клімату до кінця століття якість сирі води погіршиться. Деградація якості води впливає з оцінок більш високого рівня показників якості води в майбутньому, особливо через збільшення кількості опадів. На регіональному рівні найбільші ефекти спостерігалися на західній та північній частині Норвегії, з дуже невеликими змінами, які були знайдені на Сході. Однак, концентрації бактерій, каламутність та кольоровість, передбачені у сирій воді протягом кінця цього століття, відносно невеликі. Цілком ймовірно, що великі водоочисні підприємства адаптуються до майбутніх умов. Будь-яка конструкція для нових систем обробки повинна включати наслідки зміни клімату і в майбутньому можуть знадобитися нові оперативні процедури. Крім того, орієнтовне погіршення якості сирі води може спричинити майбутні проблеми для процесів очищення в менших водних підприємствах, у тому числі приватних.

Дані результати [15] можуть бути використані для оцінки потреби в оновленні споруд очистки води для питних потреб у відповідності зі зміною клімату. Поєднання результатів з подальшими дослідженнями ефективної обробки та оцінки мікробного ризику необхідно для безпечності води в майбутньому. Для забезпечення розподілу високоякісної

питної води від водних підприємства до споживачів також необхідні добре функціонуючі системи розподілу води.

Автори роботи [14] не знайшли позитивних асоціацій між збільшенням опадів та стоком та підвищеною захворюваністю на гастроентерити (спалахи). Це відповідає їх попереднім висновкам про відсутність чіткого зв'язку між збільшенням опадів, стоком та обробкою питною водою. Це говорить про те, що великі водні підприємства мають очисну здатність, яка може керувати змінами якості сирової води через сильні опади та стік у сьогоdnішньому кліматі. Цікаво, що збільшення дощу та стоку були пов'язані з меншою кількістю консультацій щодо гастроентериту, тоді як більш високі температури були пов'язані з більшою кількістю консультацій. Це може бути пов'язане з відомими факторами ризику, пов'язаними з гарною погодою, такими як барбекю [27, 28] та плаванням у рекреаційній воді [29, 30]. Що стосується невеликих водойм у Норвегії, вони менше підлягали огляду та вимогам щодо надійного очищення питної води, порівняно з великими водними підприємствами. Нещодавні оновлення в норвезькому законодавстві щодо питної води регламентують повідомлення про невеликі системи питного водопостачання для більш детального спостереження [31].

Взаємозв'язок між екстремальними погодними подіями та подальшим ризиком гастроентериту через забруднену питну воду є складним питанням [32]. У 2015 році автори [14] опублікували огляд, де включили аналітичні дослідження щодо асоціації між екстремальними опадами або температурою та водними захворюваннями [33]. Результати досліджень були неоднорідними. У той час як більшість з них виявили позитивну зв'язок між підвищеною опадами, температурою та інфекцією, інші - ні. Географічний регіон, сезон або профіль водопостачання можуть відігравати роль у цій неоднорідності.

Використання даних цього дослідження [14] та майбутніх кліматичних сценаріїв у поєднанні з моделюванням ефекту очистки води та QMRA [34] для оцінки ймовірності кишкових захворювань водної етіології необхідно для підготовки до мінливого клімату з більш екстремальними погодними подіями та потенційною потребою у збільшенні здатності до більш ефективної очистки води. Це буде головним для мінімізації ризику водних хвороб у майбутньому.

Висновок

Використання водно-балансового моделювання водного стоку дозволило встановити, що з 2041 року можливе припинення місцевого поверхневого стоку в маловодні роки в Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Така ситуація загрожує різким погіршенням водопостачання міст і сіл регіону, обмежить розвиток аграрного сектора, погіршить санітарно-гігієнічні умови рекреаційних зон Причорномор'я. Особливо загрозовою є ситуація для комунального та промислового водопостачання міста Одеси, для якого р. Дністер є основним джерелом водопостачання [35].

Вищезазначене свідчить про гостру необхідність розробки прогнозних моделей впливу змін клімату на якість питної води населених пунктів півдня України.

References

1. Hanssen-Bauer I. et al. 2015 Klima i Norge 2100 Kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning oppdatert i 2015, NCCS Report 2. (In English: Hanssen-Bauer I. et al. 2017 Climate in Norway 2100 – A Knowledge Base for Climate Adaptation, NCCS Report 1), Norwegian Centre for Climate Services, Oslo. Available from: <https://klimaservicesenter.no>.
2. Meehl G. A. et al. 2007 Global climate projections. In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change (Solomon S. et al. eds). Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA.
3. Sorteberg A. et al. 2018 Climatic Changes in Short Duration Extreme Precipitation and Rapid Onset Flooding – Implications for Design Values. NCCS Report 1. Norwegian Centre for Climate Services, Oslo. Available from: <https://klimaservicesenter.no>.

4. Lawrence D. 2020 Uncertainty introduced by flood frequency analysis in projections for changes in flood magnitudes under a future climate in Norway. *Journal of Hydrology: Regional Studies* 28, 100675. <https://doi.org/10.1016/j.ejrh.2020.100675>.
5. Beldring S., Engen-Skaugen T., Førland E., Roald L. 2008 Climate change impacts on hydrological processes in Norway based on two methods for transferring regional climate model results to meteorological station sites. *Tellus A – Dynamic Meteorology and Oceanography* 60, 439–450. <https://doi.org/10.1111/j.1600-0870.2007.00306.x>.
6. Whitehead P. G. et al. 2009 A review of the potential impacts of climate change on surface water quality. *Hydrological Sciences Journal* 54 (1). <https://doi.org/10.1623/hysj.54.1.101>.
7. Delpla I. et al. 2009 Impacts of climate change on surface water quality in relation to drinking water production. *Environment International* 35 (8), 1225–1233. <https://doi.org/10.1016/j.envint.2009.07.001>.
8. Khan S. J., Deere D., Cunliffe D. 2015 Extreme weather events: should drinking water quality management systems adapt to changing risk profiles? *Water Research* 15, 124–136. <https://doi.org/10.1016/j.watres.2015.08.018>.
9. Young I., Smith B. A., Fazil A. 2015 A systematic review and meta-analysis of the effects of extreme weather events and other weather-related variables on *Cryptosporidium* and *Giardia* in fresh surface waters. *Journal of Water and Health* 13 (1), 1–17. <https://doi.org/10.2166/wh.2014.079>.
10. Kistemann T. et al. 2002 Microbial load of drinking water reservoir tributaries during extreme rainfall and runoff. *Applied and Environmental Microbiology* 68, 2188–2197. <https://doi.org/10.1128/AEM.68.5.2188-2197.2002>.
11. Hunter P. R. 2003 Climate change and waterborne and vector-borne disease. *Journal of Applied Microbiology* 94, 37–46. <https://doi.org/10.1046/j.1365-2672.94.s1.5.x>.
12. Guzman Herrador B. et al. 2016 Association between heavy precipitation events and waterborne outbreaks in four Nordic countries, 1992–2012. *Journal of Water and Health* 14 (6), 1019–1027. <https://doi.org/10.2166/wh.2016.071>.
13. Kelman I. 2011 Adapting to Extreme Weather Under Climate Change in Norwegian Municipalities. CIENS Report 4.
14. Guzman Herrador B. et al. 2021 Heavy weather events, water quality and gastroenteritis in Norway. *One Health* 13, 100297. <https://doi.org/10.1016/j.onehlt.2021.100297>.
15. Skaland R. G. et al. Impacts of climate change on drinking water quality in Norway *J Water Health* (2022) 20 (3): 539–550. <https://doi.org/10.2166/wh.2022.264>
16. Mohammed H., Tveten A. K., Seidu R. 2019 Modelling the impact of climate change on flow and *E. coli* concentration in the catchment of an ungauged drinking water source in Norway. *Journal of Hydrology* 573, 676–687. <https://doi.org/10.1016/j.jhydrol.2019.04.021>.
17. Leveque B., Burnet J.-B., Dorner S., Bichai F. 2021 Impact of climate change on the vulnerability of drinking water intakes in a northern region. *Sustainable Cities and Society* 66, 102656. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2020.102656>.
18. Curriero F. C., Patz J. A., Rose J. B., Lele S. 2001 The association between extreme precipitation and waterborne disease outbreaks in the United States, 1948–1994. *American Journal of Public Health* 91, 1194–1199. <https://doi.org/10.2105/AJPH.91.8.1194>.
19. Pednekar A. M. et al. 2005 Influence of climate change, tidal mixing, and watershed urbanization on historical water quality in Newport Bay, a saltwater wetland and tidal embayment in southern California. *Environmental Science & Technology* 39, 9071–9082. <https://doi.org/10.1021/es0504789>.
20. Tryland I. et al. 2011 Impact of rainfall on microbial contamination of surface water. *International Journal of Climate Change Strategies and Management* 3 (4), 361–373. <https://doi.org/10.1108/17568691111175650>.
21. Førland E., Roald L. A., Tveito O. E., Hanssen-Bauer I. 2000 Past and Future Variations in Climate and Runoff in Norway. DNMI KLIMA Report 19.
22. Roig B. et al. 2011 Analytical issues in monitoring drinking-water contamination related to short-term, heavy rainfall events. *TrAC Trends in Analytical Chemistry* 30 (8), 1243–1251. <https://doi.org/10.1016/j.trac.2011.04.008>.

23. Zhu L. et al. 2021 Impact of high precipitation and temperature events on the distribution of emerging contaminants in surface water in the Mid-Atlantic, United States. *Science of the Total Environment* 755 (2). <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2020.142552>.
24. Wong W. K., Haddeland I., Lawrence D., Beldring S. 2016 Gridded 1(1 km Climate and Hydrological Projections for Norway. NVE Report 59.
25. Arheimer B. et al. 2005 Climate change impact on water quality: model results from southern Sweden. *Ambio* 34 (7), 559–566.
26. George G., Hurley M., Hewitt D. 2007 The impact of climate change on the physical characteristics of the larger lakes in the English Lake District. *Freshwater Biology* 52, 1647–1666. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2427.2007.01773.x>.
27. Karsten C. et al. Incidence and risk factors for community-acquired acute gastroenteritis in north-west Germany in 2004. *Eur. J. Clin. Microbiol. Infect. Dis.* 2009;28(8):935–943. doi: 10.1007/s10096-009-0729-1.
28. MacDonald E. et al. Risk factors for sporadic domestically acquired *Campylobacter* infections in Norway 2010-2011: a national prospective case-control study. *PLoS One*. 2015;10(10) doi: 10.1371/journal.pone.0139636.
29. Polkowska A. et al. An outbreak of Norovirus infections associated with recreational lake water in Western Finland, 2014. *Epidemiol. Infect.* 2018;146(5):544–550. doi: 10.1017/S0950268818000328.
30. Schets F.M. et al. Norovirus outbreak associated with swimming in a recreational Lake not influenced by external human fecal sources in the Netherlands, August 2012. *Int. J. Environ. Res. Public Health*. 2018;15(11) doi: 10.3390/ijerph15112550. Pii: E2550.
31. The Norwegian Legislation on Drinking Water 2021. <https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2016-12-22-1868> (accessed 19 July)
32. Iacono G. et al. Challenges in developing methods for quantifying the effects of weather and climate on water-associated diseases: a systematic review. *PLoS Negl. Trop. Dis.* 2017;11(6) doi: 10.1371/journal.pntd.0005659.
33. Guzman Herrador B.R. et al. Analytical studies assessing the association between extreme precipitation or temperature and drinking water-related waterborne infections: a review. *Environ. Health*. 2015;14:29. doi: 10.1186/s12940-015-0014-y.
34. Mohammed H., Seidu R. Climate-driven QMRA model for selected water supply systems in Norway accounting for raw water sources and treatment processes. *Sci. Total Environ.* 2019;660:306–320. doi: 10.1016/j.scitotenv.2018.12.460.
35. Mokienko A. V., Babienko V. V., Hushchuk I. V. Climate, water and infections: new challenges for the south of Ukraine against the background of old problems. *Public Health Journal*. 2023. №. 4. P. 41-49.

Внесок авторів/ authors' contribution:

Автори стверджують про рівний внесок в написання роботи.

Всі автори прочитали й погодилися з опублікованою версією рукопису.

Фінансування. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування.

Висновок комісії по біоетиці/Institutional Review Board Statement. Не потрібен

Заява про доступність даних. Вся інформація знаходиться у відкритому доступі, дані щодо конкретного пацієнта можуть бути отримані на запит у провідного автора.

Конфлікт інтересів. Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували штучний інтелект під час написання роботи

Робота надійшла до редакції 25.02.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування